

FATORES DE RISCO E PREVENÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA ASSOCIADA À PRÉ-ECLÂMPسيا: UMA REVISÃO DE CASOS CLÍNICOS

Risk factors and prevention of maternal mortality associated with pre-eclampsia:
a review of clinical cases

Factores de riesgo y prevención de mortalidad materna asociada a la
preeclampsia: una revisión de casos clínicos

Revisão da literatura

DOI: [10.5281/zenodo.13785405](https://doi.org/10.5281/zenodo.13785405)

|Recebido:13/09/2024 | Aceito: 17/09/2024 | Publicado: 18 /09/2024

Wallanns Resende Santos
Graduado em Medicina
Faculdade de Minas, Belo Horizonte, Brasil.
E-mail: wallannsresende@yahoo.com.br

João Pedro Faria Franco
Graduando em Medicina
Faculdade de Minas, Belo Horizonte, Brasil.
E-mail: joaopedro2014franco@hotmail.com

Pedro Igor Gontijo Silva
Graduando em Medicina
Faculdade de Minas, Belo Horizonte, Brasil.
E-mail: pigontijo@gmail.com

David Magno Gobira
Graduanda em Medicina
Faculdade de Minas, Belo Horizonte, Brasil.
E-mail: davidmagno@icloud.com

Larissa Barbosa Gonçalves
Graduanda em Medicina
Faculdade de Minas, Belo Horizonte, Brasil.
E-mail: larissa.bg10@gmail.com

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS](https://lockss.org/)
(Lots of Copies Keep Stuff Safe) sistem.

RESUMO

Introdução: Esta pesquisa focou na pré-eclâmpsia, uma complicação gestacional crítica que pode levar a alta mortalidade materna e fetal. O estudo destacou a importância de identificar fatores de risco, estratégias de prevenção e manejo clínico para melhorar os desfechos associados a essa condição. **Metodologia:** Através de uma revisão narrativa da literatura, foram analisados artigos publicados entre 2010 e 2023, utilizando bases de dados eletrônicas como BVS, MEDLINE e LILACS. A análise centrou-se em estudos que abordam a identificação precoce, tratamentos eficazes e intervenções para prevenir e gerenciar a pré-eclâmpsia. **Resultados:** Os resultados demonstraram que o monitoramento contínuo da pressão arterial, a administração de tratamentos medicamentosos apropriados e a implementação de estratégias de manejo durante a gestação são essenciais para reduzir a mortalidade materna associada à pré-eclâmpsia. A identificação de fatores de risco como hipertensão preexistente, diabetes e obesidade, juntamente com práticas de manejo eficazes, pode melhorar significativamente os desfechos. **Conclusões:** Compreender e aplicar estratégias baseadas em evidências para a prevenção e o manejo da pré-eclâmpsia é crucial para reduzir as complicações graves e a mortalidade materna. A implementação de protocolos de tratamento atualizados e a educação contínua para profissionais de saúde são fundamentais para melhorar os cuidados e os resultados para gestantes afetadas pela pré-eclâmpsia.

Palavras-chave: Pré-eclâmpsia; Mortalidade materna; Gestação de alto risco.

ABSTRACT

Introduction: This research focused on preeclampsia, a critical gestational complication that can lead to high maternal and fetal mortality. The study highlighted the importance of identifying risk factors, prevention strategies, and clinical management to improve outcomes associated with this condition. **Methodology:** Through a narrative review of the literature, articles published between 2010 and 2023 were analyzed, using electronic databases such as BVS, MEDLINE, and LILACS. The analysis focused on studies that address early identification, effective treatments, and interventions to prevent and manage preeclampsia. **Results:** The results demonstrated that continuous monitoring of blood pressure, administration of appropriate drug treatments, and implementation of management strategies during pregnancy are essential to reduce maternal mortality associated with preeclampsia. Identifying risk factors such as preexisting hypertension, diabetes, and obesity, together with effective management practices, can significantly improve outcomes. **Conclusions:** Understanding and implementing evidence-based strategies for the prevention and management of preeclampsia is crucial to reducing severe complications and maternal mortality. Implementing updated treatment protocols and continuing education for health professionals are essential to improving care and outcomes for pregnant women affected by preeclampsia.

Keywords: Preeclampsia; Maternal mortality; High-risk pregnancy.

RESUMEN

Introducción: Esta investigación se centró en la preeclampsia, una complicación gestacional crítica que puede provocar una alta mortalidad materna y fetal. El estudio destacó la importancia de identificar factores de riesgo, estrategias de prevención y manejo clínico para mejorar los resultados asociados con esta afección. **Metodología:** A través de una revisión narrativa de la literatura, se analizaron artículos publicados entre 2010 y 2023, utilizando bases de datos

electrónicas como BVS, MEDLINE y LILACS. El análisis se centró en estudios que abordan la identificación temprana, tratamientos efectivos e intervenciones para prevenir y controlar la preeclampsia. Resultados: Los resultados demostraron que el monitoreo continuo de la presión arterial, la administración de tratamientos farmacológicos adecuados y la implementación de estrategias de manejo durante el embarazo son esenciales para reducir la mortalidad materna asociada a la preeclampsia. La identificación de factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes y la obesidad preexistentes, junto con prácticas de manejo eficaces, pueden mejorar significativamente los resultados. Conclusiones: Comprender y aplicar estrategias basadas en evidencia para la prevención y el tratamiento de la preeclampsia es crucial para reducir las complicaciones graves y la mortalidad materna. La implementación de protocolos de tratamiento actualizados y la educación continua para los profesionales de la salud son fundamentales para mejorar la atención y los resultados de las mujeres embarazadas afectadas por preeclampsia.

Palabras clave: Preeclampsia; Mortalidad materna; Embarazo de alto riesgo.

INTRODUÇÃO

A pré-eclâmpsia é uma complicação grave que afeta cerca de 5% a 8% das gestantes e é caracterizada por hipertensão e disfunção de dor órgãos após a 20ª semana de gestação. Esta condição, que pode evoluir para uma forma mais severa chamada eclâmpsia, apresenta um risco significativo tanto para a mãe quanto para o feto, e está associada a uma alta taxa de morbidade e mortalidade. Apesar dos avanços na medicina obstétrica, a pré-eclâmpsia continua a ser uma causa relevante de complicações graves durante a gravidez, destacando a necessidade de uma abordagem mais eficaz para sua prevenção e manejo (DIMITRIADIS, 2023).

Os fatores de risco para o desenvolvimento da pré-eclâmpsia são diversos e incluem predisposições genéticas, condições médicas preexistentes como hipertensão e diabetes, e características obstétricas, como gravidez múltipla e histórico de pré-eclâmpsia em gestantes anteriores. A identificação desses fatores é crucial para o desenvolvimento de estratégias de prevenção eficazes e para a aplicação de intervenções precoces que possam reduzir o impacto da condição na saúde materna e fetal (CHAPPELL, 2021).

A mortalidade materna associada à pré-eclâmpsia é um grave problema de saúde pública que exige uma compreensão aprofundada dos mecanismos patológicos da condição e das melhores práticas de manejo clínico. As complicações graves da pré-eclâmpsia, como síndrome HELLP e eclâmpsia, podem levar a desfechos adversos, tornando essencial a implementação de estratégias de prevenção e tratamento baseadas em evidências para reduzir a taxa de mortalidade materna (DIMITRIADIS, 2023).

A pré-eclâmpsia é uma condição gestacional que se caracteriza por hipertensão arterial e

sinais de dano a órgãos, geralmente surgindo após a 20ª semana de gestação. A condição é identificada por uma pressão arterial elevada, geralmente superior a 140/90 mmHg, associada a sintomas como proteinúria, que é a presença de proteínas na urina, e outras manifestações sistêmicas que podem afetar múltiplos órgãos. A pré-eclâmpsia pode evoluir para eclâmpsia, uma forma mais grave que inclui convulsões e pode levar a complicações potencialmente fatais (PERAÇOLI, 2019).

As características clínicas da pré-eclâmpsia podem variar em gravidade, desde formas leves com sintomas mínimos até formas severas que envolvem disfunção orgânica significativa. As formas graves da doença podem resultar em complicações como síndrome HELLP (hemólise, elevação das enzimas hepáticas e baixa contagem de plaquetas) e comprometimento renal. O manejo adequado da condição é crucial para prevenir desfechos adversos para a mãe e o feto, incluindo a mortalidade materna e a prematuridade (CHAPPELL, 2021).

Em termos de prevalência, a pré-eclâmpsia afeta aproximadamente 5% a 8% das gestantes globalmente, embora a taxa possa variar dependendo da região e do acesso aos cuidados de saúde. Estudos mostram que a prevalência pode ser mais alta em países em desenvolvimento devido a fatores como acesso limitado a cuidados pré-natais e condições socioeconômicas adversas. A condição é uma das principais causas de mortalidade materna e morbidade em muitas partes do mundo, destacando a necessidade urgente de estratégias de prevenção e tratamento eficazes (MIRANDA, 2019).

No Brasil, a pré-eclâmpsia representa uma preocupação significativa para a saúde materna, com taxas de incidência semelhantes às observadas globalmente. No entanto, o contexto local, incluindo disparidades regionais e desigualdades no acesso aos cuidados de saúde, pode influenciar as taxas de prevalência e os desfechos associados. O monitoramento constante das gestantes e a implementação de protocolos adequados são essenciais para a detecção precoce e manejo eficaz da pré-eclâmpsia (PERAÇOLI, 2019).

A identificação precoce e o acompanhamento rigoroso das gestantes com pré-eclâmpsia são fundamentais para melhorar os resultados clínicos. As diretrizes clínicas recomendam o monitoramento regular da pressão arterial e a realização de exames laboratoriais para detectar sinais de proteinúria e disfunção orgânica. Além disso, o tratamento pode incluir a administração de medicamentos antihipertensivos e, em casos severos, a indução do parto para proteger a saúde da mãe e do feto (MIRANDA, 2019).

Com a compreensão aprofundada das características clínicas e da epidemiologia da pré-eclâmpsia, é possível desenvolver e implementar intervenções mais eficazes para prevenir e gerenciar a condição. A integração de cuidados pré-natais de alta qualidade e a educação das gestantes sobre os sinais e sintomas da pré-eclâmpsia são passos críticos para reduzir a mortalidade materna e melhorar os desfechos perinatais. A contínua pesquisa e aprimoramento das práticas clínicas são essenciais para enfrentar os desafios associados a esta condição complexa e potencialmente grave (CHAPPEL, 2021).

Este artigo visa realizar uma revisão crítica de casos clínicos e literatura existente sobre a pré-eclâmpsia, com o objetivo de identificar os principais fatores de risco e avaliar as abordagens atuais para a prevenção da mortalidade materna associada à condição. A análise de dados clínicos recentes e a revisão de estratégias de manejo serão discutidas para fornecer uma visão abrangente das melhores práticas e áreas que necessitam de aprimoramento.

Através desta revisão, buscamos não apenas elucidar os fatores de risco associados à pré-eclâmpsia, mas também oferecer recomendações práticas para melhorar o manejo clínico e reduzir a mortalidade materna. Espera-se que os resultados desta análise contribuam para a implementação de diretrizes mais eficazes e para a melhoria contínua dos cuidados obstétricos, beneficiando assim a saúde das gestantes e seus bebês.

METODOLOGIA

Este estudo utilizou uma abordagem de revisão narrativa para analisar a literatura existente sobre pré-eclâmpsia. Foram selecionados artigos publicados entre 2010 e 2023, extraídos de bases de dados eletrônicas como BVS, MEDLINE e LILACS. A revisão focou em identificar e avaliar estudos que abordam a identificação de fatores de risco, estratégias de prevenção e intervenções clínicas para o manejo da pré-eclâmpsia. A seleção dos artigos envolveu critérios de inclusão como relevância para a temática, qualidade metodológica e aplicabilidade clínica. Foram analisados dados sobre práticas de monitoramento, tratamento farmacológico e estratégias de manejo durante a gestação, com o objetivo de sintetizar as melhores práticas e recomendações para reduzir a mortalidade materna associada à pré-eclâmpsia.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À PRÉ-ECLÂMPسيا

A pré-eclâmpسيا é uma condição multifatorial, e a identificação de seus fatores de risco é essencial para a sua prevenção e manejo eficaz. Entre os principais fatores associados ao desenvolvimento da pré-eclâmpسيا estão predisposições genéticas, que desempenham um papel significativo na suscetibilidade à doença. Estudos demonstram que mulheres com histórico familiar de pré-eclâmpسيا têm um risco aumentado, sugerindo que fatores genéticos e hereditários influenciam a propensão a desenvolver a condição (MIRANDA, 2019).

A hipertensão preexistente é outro fator de risco relevante. Mulheres que já possuem hipertensão antes da gravidez estão mais propensas a desenvolver pré-eclâmpسيا. A presença de hipertensão crônica contribui para a desregulação da pressão arterial durante a gestação, exacerbando o risco de desenvolvimento da pré-eclâmpسيا. Portanto, o controle rigoroso da pressão arterial antes e durante a gravidez é crucial para reduzir o risco de complicações associadas (FERREIRA, 2019).

Diabetes, tanto o tipo 1 quanto o tipo 2, também está associado a um risco aumentado de pré-eclâmpسيا. A glicemia desregulada pode afetar a função vascular e levar a alterações que predispõem à hipertensão e à disfunção endotelial, facilitando o desenvolvimento da pré-eclâmpسيا. Mulheres com diabetes devem receber monitoramento intensivo e gerenciamento adequado para mitigar o impacto potencial sobre a saúde materna e fetal (DA CUNHA SOARES, 2019).

A obesidade é um fator de risco significativo que tem sido amplamente estudado no contexto da pré-eclâmpسيا. A presença de excesso de peso está associada a uma maior resistência à insulina e a alterações na função vascular, que podem contribuir para o desenvolvimento de hipertensão e pré-eclâmpسيا. Intervenções para controle do peso e estratégias de gerenciamento de saúde são recomendadas para mulheres obesas que estão planejando a gravidez (DIMITRIADIS, 2023).

Além disso, o histórico obstétrico é um fator importante na avaliação do risco. Mulheres que tiveram pré-eclâmpسيا em gestações anteriores têm um risco significativamente maior de recidiva em gravidezes subsequentes. O acompanhamento cuidadoso e a implementação de estratégias de prevenção são essenciais para essas gestantes, incluindo a monitorização precoce e o tratamento de quaisquer sinais iniciais da condição (FERREIRA, 2019).

Finalmente, a presença de múltiplos fatores de risco pode agravar a probabilidade de desenvolvimento de pré-eclâmpsia. Mulheres que apresentam uma combinação de hipertensão preexistente, diabetes, obesidade e histórico obstétrico desfavorável estão em risco aumentado e necessitam de um gerenciamento abrangente e personalizado para minimizar a ocorrência e as complicações associadas à pré-eclâmpsia. A abordagem integrada, incluindo acompanhamento clínico e intervenções direcionadas, é fundamental para melhorar os desfechos e a saúde materna e fetal (DA CUNHA SOARES, 2019).

IMPACTO DA PRÉ-ECLÂMPسيا NA MORTALIDADE MATERNA

A pré-eclâmpsia é uma condição que pode ter um impacto profundo na mortalidade materna, tornando-se uma das principais causas de complicações graves durante a gravidez. A hipertensão severa e os sinais de dano a órgãos associados à pré-eclâmpsia podem levar a desfechos adversos que incluem não apenas o risco de morte materna, mas também complicações graves como acidente vascular cerebral, insuficiência renal e hepática. Essas complicações estão diretamente ligadas ao aumento da morbidade e mortalidade materna associada à condição (BERNABÉ, 2024).

A mortalidade materna associada à pré-eclâmpsia pode ser atribuída a várias complicações severas que surgem quando a condição não é detectada e tratada precocemente. Entre essas complicações, a síndrome HELLP, que envolve hemólise, elevação das enzimas hepáticas e baixa contagem de plaquetas, é particularmente grave e está associada a uma alta taxa de mortalidade se não for manejada adequadamente. O tratamento rápido e eficaz dessas complicações é crucial para reduzir o risco de desfechos fatais (DE ALMEIDA, 2021).

Estudos indicam que a taxa de mortalidade materna associada à pré-eclâmpsia varia significativamente dependendo do acesso a cuidados de saúde e da qualidade do monitoramento durante a gestação. Em países desenvolvidos, onde o acesso a cuidados pré-natais é mais abrangente, a mortalidade materna relacionada à pré-eclâmpsia tende a ser menor devido à detecção precoce e ao manejo adequado. Em contraste, em regiões com menos recursos, a mortalidade materna pode ser mais alta devido à falta de infraestrutura médica e acesso limitado a intervenções críticas (BERNABÉ, 2024).

Além das complicações diretas, a pré-eclâmpsia pode contribuir para um aumento no risco de mortalidade materna devido a seu impacto no desenvolvimento de outras condições

graves, como eclâmpsia. Eclâmpsia, que se caracteriza por convulsões durante a gestação, pode levar a desfechos fatais se não for tratada de forma rápida e eficaz. A capacidade de identificar e tratar essas complicações precocemente é essencial para melhorar os resultados e reduzir a mortalidade (DA CUNHA SOARES, 2019).

A gestão da pré-eclâmpsia é complexa e envolve uma abordagem multifacetada que inclui o monitoramento constante da pressão arterial, a avaliação da função renal e hepática, e o manejo adequado de sintomas. O tratamento pode incluir medicamentos antihipertensivos e, em casos graves, a indução do parto pode ser necessária para proteger a saúde da mãe e do feto. A implementação de protocolos de tratamento baseados em evidências é fundamental para minimizar a mortalidade materna associada à pré-eclâmpsia (FERREIRA, 2019).

Portanto, a redução da mortalidade materna associada à pré-eclâmpsia exige uma abordagem proativa e abrangente que inclui educação das gestantes sobre os sinais da condição, monitoramento contínuo e acesso a cuidados de saúde de qualidade. Melhores práticas e diretrizes clínicas, juntamente com avanços na pesquisa e na tecnologia médica, podem desempenhar um papel crucial na melhoria dos desfechos e na redução da mortalidade materna relacionada à pré-eclâmpsia (DE BARROS PRETTI, 2023).

ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E MANEJO CLÍNICO

A prevenção da pré-eclâmpsia e a minimização da mortalidade materna associada à condição envolvem uma combinação de práticas de monitoramento e intervenções clínicas bem estabelecidas. O acompanhamento regular da pressão arterial durante a gestação é uma das medidas mais eficazes para identificar precocemente a pré-eclâmpsia. A realização de consultas pré-natais frequentes permite a detecção de alterações na pressão arterial e na presença de proteinúria, possibilitando uma resposta rápida e apropriada para evitar a progressão da condição (MIRANDA, 2019).

Tratamentos medicamentosos desempenham um papel crucial na gestão da pré-eclâmpsia. A administração de medicamentos antihipertensivos, como metildopa, labetalol e nifedipina, é frequentemente utilizada para controlar a pressão arterial e reduzir o risco de complicações graves. Em casos de pré-eclâmpsia severa, o uso de sulfato de magnésio é uma estratégia essencial para prevenir convulsões associadas à eclâmpsia, oferecendo proteção adicional para a saúde materna e fetal (DE BARROS PRETTI, 2023).

Além dos tratamentos farmacológicos, intervenções não medicamentosas também são importantes no manejo da pré-eclâmpsia. A recomendação de repouso e a monitorização da função renal e hepática são estratégias complementares que podem ajudar a controlar a progressão da doença. A gestão de fluidos e a monitorização de possíveis sinais de complicações como a síndrome HELLP são fundamentais para garantir que a condição seja tratada de forma eficaz e oportuno (DE SOUZA TEXEIRA, 2022).

A estratégia de manejo da pré-eclâmpsia deve ser adaptada às necessidades individuais de cada paciente, considerando a gravidade da condição e o bem-estar fetal. Em situações onde a pré-eclâmpsia é severa e não pode ser controlada adequadamente com tratamento medicamentoso, a indução do parto pode ser a melhor abordagem para proteger a saúde da mãe e do bebê. A decisão de antecipar o parto deve levar em conta a maturidade fetal e o risco de complicações adicionais (MIRANDA, 2019).

A educação e o apoio contínuos para gestantes também são componentes críticos da prevenção e manejo da pré-eclâmpsia. Orientar as mulheres sobre os sinais e sintomas da condição, a importância do acompanhamento pré-natal e as medidas que podem ser adotadas para reduzir o risco é fundamental para melhorar a adesão ao tratamento e a detecção precoce da doença. Programas de educação e suporte podem empoderar as gestantes a tomar decisões informadas e a buscar ajuda médica quando necessário (MESQUITA, 2022).

Por fim, a revisão e atualização das práticas clínicas e diretrizes baseadas em evidências são essenciais para o avanço no manejo da pré-eclâmpsia. A pesquisa contínua sobre novos métodos de diagnóstico, tratamentos mais eficazes e estratégias de prevenção é crucial para melhorar os resultados para as gestantes. A colaboração entre profissionais de saúde, pesquisadores e instituições médicas pode promover inovações que aprimorem o cuidado e a gestão da pré-eclâmpsia, reduzindo assim a mortalidade materna e melhorando os desfechos para mães e bebês (MESQUITA, 2022).

ESTUDOS DE CASO E ANÁLISE CRÍTICA

A análise de estudos de caso é fundamental para entender melhor a gestão da pré-eclâmpsia e identificar práticas que podem ser aprimoradas. Casos clínicos bem documentados fornecem insights valiosos sobre como diferentes abordagens podem impactar os desfechos de saúde para as gestantes. Por exemplo, casos em que a detecção precoce e o tratamento imediato

da pré-eclâmpsia levaram a resultados favoráveis ajudam a ilustrar a eficácia de intervenções precoces e a importância do monitoramento rigoroso (DE SOUZA TEXEIRA, 2022).

Um estudo de caso notável é o de uma gestante com diagnóstico precoce de pré-eclâmpsia leve, que foi tratada com sucesso com mudanças no estilo de vida e controle rigoroso da pressão arterial. A mulher recebeu orientação sobre dieta e repouso, além de medicamentos antihipertensivos para controlar a pressão arterial. O acompanhamento contínuo e a intervenção precoce resultaram em uma gravidez bem-sucedida e no nascimento de um bebê saudável. Este caso destaca como a intervenção precoce pode prevenir a progressão da condição e reduzir o risco de complicações graves (DE BARROS PRETTI, 2023).

Em contraste, casos em que a pré-eclâmpsia não foi identificada até um estágio mais avançado frequentemente ilustram falhas no monitoramento ou no reconhecimento dos sinais iniciais. Em uma análise crítica de casos onde a condição foi detectada tardiamente, observou-se que a falta de monitoramento adequado e a não adesão às diretrizes clínicas contribuíram para a progressão da doença. Esses casos ressaltam a necessidade de estratégias de monitoramento mais eficazes e de uma maior conscientização sobre os sinais precoces da pré-eclâmpsia (ZAMBA, 2024).

Além disso, a análise de casos que envolveram pré-eclâmpsia severa e complicações como a síndrome HELLP oferece uma visão sobre a importância da gestão intensiva e da decisão de induzir o parto. Em situações graves, a indução antecipada pode ser uma medida vital para proteger a saúde da mãe e do feto. Casos bem-sucedidos de manejo da pré-eclâmpsia severa frequentemente envolvem uma equipe multidisciplinar e um plano de cuidados coordenado que inclui monitoramento contínuo e intervenções rápidas (MESQUITA, 2022).

As áreas de melhoria identificadas em estudos de caso incluem a necessidade de uma abordagem mais padronizada para o monitoramento e o tratamento da pré-eclâmpsia. A variação nas práticas de manejo entre diferentes centros de saúde pode levar a desfechos inconsistentes. A implementação de protocolos clínicos baseados em evidências e a padronização das práticas de acompanhamento podem ajudar a garantir que todas as gestantes recebam um tratamento de qualidade e oportuno (ZAMBA, 2024).

Além disso, os estudos de caso sublinham a importância da educação contínua para os profissionais de saúde. A atualização regular sobre as melhores práticas e as últimas pesquisas pode melhorar a capacidade dos médicos de diagnosticar e tratar a pré-eclâmpsia de maneira

eficaz. Programas de treinamento e revisão de casos clínicos podem ajudar os profissionais a aplicar as diretrizes mais recentes e a melhorar os desfechos para as pacientes (CHAPPEL, 2019).

Em conclusão, a análise crítica de estudos de caso oferece uma visão aprofundada sobre as abordagens bem-sucedidas e as áreas que necessitam de aprimoramento no manejo da pré-eclâmpsia. A integração de práticas baseadas em evidências e a melhoria contínua dos protocolos de tratamento são essenciais para reduzir a mortalidade materna e melhorar os desfechos de saúde. Recomenda-se que futuras pesquisas e práticas clínicas continuem a focar na detecção precoce, no tratamento adequado e na educação contínua para otimizar o cuidado das gestantes com pré-eclâmpsia (ZAMBA, 2024).

CONCLUSÕES

Em conclusão, a pré-eclâmpsia continua a representar um desafio significativo para a saúde materna, com implicações profundas para a mortalidade materna e o bem-estar fetal. A análise dos fatores de risco associados, como hipertensão preexistente, diabetes, obesidade e histórico obstétrico, revela a complexidade da condição e a necessidade de uma abordagem multifacetada para sua gestão. A identificação precoce e o monitoramento rigoroso são essenciais para prevenir a progressão da pré-eclâmpsia e reduzir o risco de complicações graves.

As estratégias de prevenção e manejo clínico discutidas demonstram que intervenções bem-sucedidas, como o tratamento adequado e a indução precoce do parto quando necessário, podem melhorar significativamente os desfechos para as gestantes afetadas. No entanto, as análises de casos clínicos destacam áreas onde as práticas podem ser aprimoradas, como a padronização do monitoramento e a educação contínua para profissionais de saúde. Essas melhorias são cruciais para garantir um manejo mais eficaz e para minimizar a mortalidade materna associada à pré-eclâmpsia.

A revisão das práticas atuais e a implementação de recomendações baseadas em evidências são fundamentais para enfrentar os desafios da pré-eclâmpsia. O avanço na pesquisa e a atualização constante das diretrizes clínicas contribuirão para a evolução dos cuidados e para a proteção da saúde materna e fetal. É imperativo que a comunidade médica continue a trabalhar em conjunto para aprimorar as estratégias de prevenção e tratamento, promovendo melhores resultados e reduzindo a carga da pré-eclâmpsia na saúde pública.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BERNABÉ, Maria Clara Coutinho et al. Fatores de Risco e Intervenções Preventivas para a Pré-Eclâmpsia: Uma Revisão de Literatura. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, v. 6, n. 8, p. 100-109, 2024.

CHAPPELL, Lucy C. et al. Pre-eclampsia. *The Lancet*, v. 398, n. 10297, p. 341-354, 2021

DIMITRIADIS, Evdokia et al. Pre-eclampsia. *Nature reviews Disease primers*, v. 9, n. 1, p. 8, 2023.

DA CUNHA SOARES, Ticianne et al. Fatores de risco relacionados a pré-eclâmpsia: uma revisão integrativa da literatura. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, n. 20, p. e437-e437, 2019.

DE ALMEIDA, Wyrna Schwenck et al. Avaliação dos resultados neonatais e fatores associados em gestantes com pré-eclâmpsia grave: uma revisão sistemática. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, v. 13, n. 2, p. e5799-e5799, 2021.

DE BARROS PRETTI, Marina et al. A influência do diagnóstico precoce da pré-eclâmpsia na mortalidade materna e na fetal. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, v. 5, n. 5, p. 6583-6591, 2023.

DE SOUZA TEIXEIRA, Millena et al. Síndromes hipertensivas gestacionais: impacto da pré-eclâmpsia na saúde das gestantes. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 14, p. e218111436317-e218111436317, 2022.

FERREIRA, Eilen Tainá Matos et al. Características maternas e fatores de risco para pré-eclâmpsia em gestantes. 2019.

MESQUITA, Camila Silva et al. Pré-eclâmpsia e mortalidade materna: relação entre fatores de risco, diagnóstico precoce e prevenção. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, v. 15, n. 7, p. e10533-e10533, 2022.

MIRANDA, Freddy Franklin Sposito et al. Pré-eclâmpsia e mortalidade materna. *Cadernos da Medicina-UNIFESO*, v. 2, n. 1, 2019.

PERAÇOLI, José Carlos et al. Pre-eclampsia/eclampsia. *Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia/RBGO Gynecology and Obstetrics*, v. 41, n. 05, p. 318-332, 2019.

ZAMBA, Mery Anne dos Santos Angelo et al. SUPLEMENTAÇÃO DE CÁLCIO NA PREVENÇÃO DA PRÉ-ECLÂMPسيا: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DE EVIDÊNCIAS CLÍNICAS E IMPACTOS NA SAÚDE MATERNA. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, v. 6, n. 9, p. 1831-1846, 2024.